

**UMUMIY O'RTA TALIM MAKTABLARIDA MATEMATIKA
O'QITISHDA TAYYORGARLIK DAVRI**

Xorazm viloyati Xonqa tumani

10-sonli maktabi

Matematika fani o'qituvchilari

Aminova Ilmira Baxtiyorovna

Egamberdiyeva Muqaddasxon Sa'dullayevna

Raxmonova Reymajon To'lqinjanovana

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda matematikani o'qitish, matematika darslarini tashkillashtirish hamda matematik topshiriqlar haqida so'z boradi. Boshlang'ich sinflarda matematika fani eng muhim fanlardan biri hisoblanadi va fanlar tizimida muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: matematika, arifmetika, misollar, boshlang'ich sinf, metodika, matematika o'qitish.

Аннотация: В данной статье рассказывается об обучении математике в младших классах, организации уроков математики, выполнении математических заданий. В начальных классах математика является одним из важнейших предметов и играет важную роль в системе предметов.

Ключевые слова: математика, арифметика, примеры, начальный класс, методика, обучение математике.

Abstract: This article talks about teaching mathematics in elementary grades, organizing mathematics lessons, and performing mathematical tasks. In primary school, mathematics is one of the most important subjects and plays an important role in the system of subjects.

Keywords: mathematics, arithmetic, examples, elementary grade, methodology, teaching mathematics.

Arifmetika material kursning asosiy mazmunini tashkil etadi va muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich kursning asosiy o'zagi natural sonlar va asosiy miqdorlar arifmetikasidan iborat va shu mavzular bo'yicha dars mashg'ulotlari tashkillashtiriladi. Bundan tashqari, bu kursda geometriya va algebraning asosiy tushunchalari o'rgatiladi va algebraik bilimlarga asos bo'lib xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf matematika kursi algebra fanining asosiy o'zagi hisoblanadi va arifmetik amallardan boshlanadi. Lekin boshlang'ich sinflarda matematika darslarini to'g'ri tashkillashtirish bolalar matematik bilimlarini oshirishda katta ahamiyat kasb etadi. Dastlab matematikaga kirishda natural sonlar va arifmetik amallar o'rgatiladi. Ushbu jarayonlar turli xil metodlar bilan o'rgatilsa yanada soddaroq va tushunilish darajasi yuqoriroq bo'ladi. Shu sababdan ham boshlang'ich sinflarda matematika darslarida osonroq metodlar qo'llaniladi.

Ma'lumki, matematika fanini o'rganadigan obyekt materiyadagi narsalarning fazoviy shakllari va ular orasidagi miqdoriy munosabatlardan iboratdir. Ana shu shakllar orasidagi miqdoriy munosabatlarni aniqlash jarayonida matematiklar

izlanishning ilmiy metodlaridan vosita sifatida foydalanadilar. Matematikadagi izlanishning ilmiy metodlari bir vaqtning o'zida matematikani o'qitishdagi ilmiy izlanish metodlari vazifasini ham bajaradi. O'qitishdagi ilmiy izlanish metodlari quyidagilardan iboratdir.

1. Tajriba va kuzatish.
2. Taqqoslash.
3. Analiz va sintez.
4. Umumlashtirish.
5. Abstraksiyalash.
6. Aniqlashtirish.
7. Klassifikatsiyalash.

Tajriba va kuzatish metodi

Ta'rif. Matematik obyektidagi narsalarning xossalari va ularning o'zaro munosabatlarini belgilovchi metod kuzatish deyiladi.

Misol. o'quvchilarga bir necha figurani ko'rsatib, bu figuralar ichidan o'q simmetriyasiga ega bo'lgan geometrik figuralarni ajrating deb buyursak, o'quvchilar barcha figuralarni ko'rib chiqib quyidagicha xulosaga kelishlari mumkin. Figuralar ichida o'zidan biror o'qqa nisbatan ikki qismga ajragan figuralar bo'lsa hamda ularni ana shu o'q bo'yicha buklaganda qismlar ustma-ust tushsa, bunday figuralar simmetrik figuralar bo'ladi. Ammo boshqa figuralarda o'zlarini teng ikkiga bo'luvchi to'g'ri chiziqlar bo'lmasligi mumkin. U holda bunday

figuralar nosimmetrik figuralar bo'ladi. Biz figuralardagi bunday xossa va ular orasidagi munosabatlarni kuzatish orqali figuralarni simmetrik va nosimmetrik figuralarga ajratildi.

Ta'rif. Matematik obyektidagi narsalarning xossalari va ular orasidagi miqdoriy munosabatlarni sun'iy ravishda bo'lak (qism)larga ajratish yoki ularni birlashtirish tajriba metodi deyiladi.

Analiz va sintez metodi

Ta'rif. Noma'lumlardan ma'lumlarga tomon izlash metodi analiz deyiladi. Analiz metodi orqali fikrlashda o'quvchi quyidagi savolga javob berishi kerak: «Izlanayotgan noma'lumni topish uchun nimalarni bilish kerak?» Analiz metodini psixologlar bunday fa'riflaydilar: «butunlardan bo'laklarga tomon izlash metodi analiz deyiladi»

Matematika o'qitishning amaliy maqsadi o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi:

a) Matematika kursida olingan nazariy bilimlarni kundalik hayotda uchraydigan elementar masalalarni yechishga tadbiiq qila olishga o'rgatish.

Bundan asosan o'quvchilarda nazariy bilimlarni amaliyotga bog'lay olish imkoniyatlarini tarkib toptirish, ularda turli sonlar va matematik ifodalar ustida amallar bajarish malakalarini shakllantirish va ularni mustahkamlash uchun maxsus tuzilgan amaliy masalalarni hal qilishga o'rgatiladi.

b) Matematikani o'qitishda texnik vosita va ko'rgazmali qurollardan foydalanish malakalarini shakllantirish. Bunda o'quvchilarning matematika darslarida texnika

vositalaridan, matematik ko'rgazmali qurollar, jadvallar va hisoblash vositalaridan foydalana olish malakalari tarkib toptiriladi.

v) O'quvchilarni mustaqil ravishda matematik bilimlarni egallashga o'rgatish. Bunda asosan o'quvchilarni o'quv darsliklaridan va ilmiy-ommaviy matematik kitoblardan mustaqil o'qib o'rganish malakalarini shakllantirishdan iboratdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga dastlab arifmetik amallar o'rgatilsa keyin matematik amallar, ko'pburchaklar va to'g'ri, egri chiziqlar haqida dars jarayonlari tashkillashtiriladi. Bu o'quvchilarda matematik bilimlarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Lekin e'tiborliroq jihati shuki dastlabki bilim berishda o'quvchilarda matematika faniga nisbatan qiziqishni oshirish lozim. Arifmetik amallarni o'rgatishdan oldin bu amallarning aniq mohiyati ochiladi, keyin esa amalning boshqa komponentlar orasidagi bog'liqligi, so'ngra amal natijasi o'rganiladi. Va shu asnodan o'quvchilarda ham arifmetik bilim shakllantiriladi. Matematika darslarini tashkillashtirishda boshlang'ich sinf o'quvchilariga quyidagi metodlarni qo'llash mumkin:

- 1) Oson va sodda arifmetik amallar bilan
- 2) To'g'ri va egri chiziqlar asosidagi arifmetik amallar o'rgatish
- 3) Dars mashg'ulotlarida qiziqarli o'yinlar bilan arifmetik amallar o'rgatish
- 4) Va boshqa ko'plab qiziqarli metodlar

Biz matematika darslarini tashkillashtirishda albatta o'quvchilar yoshi va qiziqishini hisobga olishimiz kerak. Ya'ni boshlang'ich sinf o'quvchilariga yuqoriroq algebraik amallar o'rgatilsa bu ular uchun qiyinlik qiladi va o'quvchini

qiziqirmaydi, natijada esa o'quvchida matematik ko'nikma shakllanmay qolishi mumkin. Shu sababdan ham matematika boshlang'ich sinf darsliklari boshqa yuqoriroq sinf darsliklariga qaraganda osonroq va soddaroq tuzilgan. Va albatta pedagog bu ko'nikmalarni o'quvchilariga yetirib bera olishi darkor. 1-2-sinf o'quvchilari dastlab kesmalar, to'g'ri va egri chiziqlar, to'rtburchaklar va boshqa elementlar haqida o'rganadi. Keyinchalik esa ular karra jadvallar va biroz murakkabroq amallarni o'rgatishga harakat qiladilar. O'quvchilarda matematika faniga nisbatan qiziqishni oshirish uchun pedagoglar matematikaga oid bo'lgan turlicha o'yinlar va dars metodlaridan foydalanishi ularning bilim berish salohiyatiga qo'shimcha bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, matematika fanini o'rgatish arifmetikadan boshlanadi va keyinchalik algebraik matematika fani asoslari o'rgatila boshlanadi. Bundan tizim ham matematika o'qitish metodi sifatida ushbu fanni chuqurroq va yaxlitroq o'rganib borishda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.B.Xoliqov "Ustoz-shogirt an'anasi milliy qadriyat" Internet maqola 2016.
2. S.Burxonov, O'.Xudoyorov, Q.Norqulova, N.Ruzikulova va L.Goibova 3-sinf "Matematika" darsligi. Toshkent 2012
3. S.Mardonova G'.I. „Matematikadan test topshiriqlari 2-sinf“- Toshkent.: O'qituvchi, 2007.
4. S.Mardonova G'.I. „Matematikadan test topshiriqlari 3-sinf“- Toshkent.: O'qituvchi,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

5. S.Stoylova L. va boshqalar „Boshlang'ich matematika kursi asoslari" - Toshkent.: O'qituvchi, 1991.
6. S.Tadjiyeva Z.G'. Boshlang'ich sinf matematika darslarida tarixiy materiallardan foydalanish.-T.: "Uzkomsentr", 2003.